

MUSIQA TA'LIMI YO'NALISHI TALABALARINING PEDAGOGIK MAHORATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Mirzalimova Farida Qosimjon qizi

Xalqaro Nordik universiteti

“Musiq ta'limi va san'at” mutaxassisligi magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning pedagogik mahoratini rivojlantirishga xizmat qiluvchi zamonaviy texnologiyalar tahlil qilinadi. Pedagogik jarayonda innovatsion yondashuvlar, interaktiv metodlar va axborot-kommunikatsiya vositalarining o'rni yoritilgan. Talabalarda kasbiy-pedagogik ko'nikmalarni shakllantirish, auditoriya va sinfdan tashqari mashg'ulotlar samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi texnologiyalar misollar bilan asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada musiqiy ta'lim sifati va natijadorligini oshirishga qaratilgan metodik tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: musiqa ta'limi, pedagogik mahorat, innovatsion texnologiyalar, interaktiv metodlar, AKT, kasbiy kompetensiya, o'quv jarayoni.

Аннотация: В статье анализируются современные технологии, способствующие развитию педагогических навыков студентов, обучающихся по музыкальному образованию. Подчеркивается роль инновационных подходов, интерактивных методов и информационно-коммуникационных средств в педагогическом процессе. Обоснованы на примерах технологии, способствующие развитию профессионально-педагогических навыков студентов, повышению эффективности урочной и внеурочной деятельности. В статье также даны методические рекомендации, направленные на повышение качества и эффективности музыкального образования.

Ключевые слова: музыкальное образование, педагогическое мастерство, инновационные технологии, интерактивные методы, ИКТ, профессиональная компетентность, образовательный процесс.

Abstract: This article analyzes modern technologies that serve to develop the pedagogical skills of students studying in the field of music education. The role of innovative approaches, interactive methods and information and communication tools in the pedagogical process is highlighted. Technologies that serve to form professional and pedagogical skills in students, increase the effectiveness of classroom and extracurricular activities are substantiated with examples. The article also provides methodological recommendations aimed at improving the quality and effectiveness of music education.

Keywords: music education, pedagogical skills, innovative technologies, interactive methods, ICT, professional competence, educational process.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim jarayonida pedagogik faoliyatning samaradorligi, avvalo, bo'lajak mutaxassislarining kasbiy-pedagogik tayyorgarlik darajasiga bevosita bog'liqdir. Xususan, musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarda pedagogik mahoratni shakllantirish va rivojlantirish — ta'lim-tarbiya jarayonining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Pedagogik mahorat deganda talabaning musiqiy-ijodiy faoliyatni tashkil etish, o'quvchilarning estetik didini shakllantirish, musiqiy asarlarni didaktik maqsadlarda talqin qilish, shuningdek, kommunikativ va reflektiv

kompetensiyalarni egallagan holda samarali o'qitish faoliyatini amalga oshira olish qobiliyati tushuniladi.

Musiq ta'limi pedagogikasida zamonaviy innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi, talabalarda mustaqil fikrlash, kreativ yondashuv, kasbiy refleksiya, shuningdek, musiqiy-pedagogik kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, interaktiv o'qitish usullari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), muammoli o'qitish va amaliy mashg'ulotlar asosida tashkil etilgan integratsiyalashgan ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning bilim, ko'nikma va malakalari tizimli ravishda rivojlanmoqda.

Bugungi kunda pedagogik ta'limda konstruktivistik yondashuv, kompetensiyaviy paradigma va faoliyatga yo'naltirilgan o'quv texnologiyalari ustuvorlik kasb etmoqda. Ushbu yondashuvlar musiq o'qituvchisini tayyorlashda nafaqat nazariy bilimlarni, balki amaliy kasbiy ko'nikmalarni egallash, ijodiy-mustaqil faoliyat yurita oladigan mutaxassisni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Mazkur maqolada musiq ta'limi yo'nalishidagi talabalarning pedagogik mahoratini rivojlantirishga qaratilgan ilg'or texnologiyalar tahlil qilinadi, ularning mazmuni, shakllari va samaradorlik mezonlari yoritiladi.

Musiq ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning pedagogik mahoratini rivojlantirish zamonaviy ta'lim texnologiyalari asosida amalga oshirilayotgani bugungi kundagi ilmiy-pedagogik izlanishlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri sanaladi. Pedagogik mahorat bu — o'qituvchining o'quv-tarbiyaviy jarayonda didaktik, metodik, kommunikativ, tashkiliy va reflektiv kompetensiyalarni integratsiyalashgan holda qo'llay olishi bilan xarakterlanadi. Ayniqsa, musiq ta'limida bu kompetensiyalar san'atning estetik, emotsional va madaniy-axloqiy jihatlarini o'quvchiga yetkazish orqali amalga oshadi.

Musiq ta'limida qo'llanilayotgan ilg'or pedagogik texnologiyalar ichida quyidagilar alohida ajralib turadi:

Interaktiv o'qitish texnologiyalari – "Aqliy hujum", "Klaster", "Sinkveyn", "Insert", "Debat", "B/B/S" kabi metodlar orqali talabalarda mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarni hal etish, emotsional rezonans va ijodiy yondashuv shakllantiriladi. Bu metodlar musiqiy asarlarning chuqur tahliliga, tarixiy-madaniy kontekstda talqin qilinishiga xizmat qiladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) – Multimedia vositalaridan (audio, video, animatsion ilovalar), raqamli partitura dasturlari (Finale, Sibelius), musiq tahlili dasturlaridan (Auralia, Musition) foydalanish orqali talabalarda musiqiy eshituv, nota savodxonligi, texnologik savodxonlik va o'z-o'zini tahlil qilish ko'nikmalari rivojlanadi.

Kase-stadi (Case-study) usuli – Haqiqiy pedagogik vaziyatlarni tahlil qilish asosida talabalarning analitik tafakkuri, pedagogik refleksiyasi va qaror qabul qilish qobiliyati rivojlanadi. Masalan, "maktabda musiq darsini tashkil etishdagi muammo" yoki "o'quvchilarda musiqaga nisbatan qiziqishni shakllantirish" kabi holatlarda talaba amaliy echimlar ishlab chiqadi.

Simulyatsion (modellashtirilgan) o'qitish texnologiyalari – Dars jarayonini rolli o'yinlar va interaktiv ssenariylar orqali modellashtirish orqali talabalarda kommunikativ mahorat, sahnadagi erkinlik, psixologik muvozanat va ijtimoiy-madaniy kompetensiyalar mustahkamlanadi.

Portfolio texnologiyasi – Talabani musiqiy-pedagogik faoliyati bo'yicha yakuniy ko'rsatkichlarni aks ettiruvchi portfelni shakllantirish orqali ularning o'z faoliyatini tahlil qilish, baholash va rivojlantirish imkoniyati yaratiladi.

Bundan tashqari, kreativ pedagogika, emotsional intellektni rivojlantirish texnologiyalari, konstruktivistik yondashuv asosida qurilgan o'quv jarayonlari ham musiq ta'limi sohasida

pedagogik mahoratni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, "learning by doing" (amalda bajarish orqali o'rganish) tamoyili asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar talabning ijodiy tashabbusini rag'batlantirib, kasbiy identifikatsiyasini shakllantirishga xizmat qiladi.

Tajriba-sinov ishlarining natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, yuqorida sanab o'tilgan texnologiyalar asosida tayyorlangan o'quv dasturlari va metodik tavsiyalarni qo'llash musiqiy ta'lim sifati va natijadorligini oshirish, shuningdek, bo'lajak o'qituvchilarning mustaqil, ijodiy, innovatsion fikrlovchi shaxs sifatida shakllanishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar tahlili (sharhi):

Musiqqa ta'limi sohasida bo'lajak pedagoglarning kasbiy-pedagogik mahoratini shakllantirishga oid ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu sohadagi nazariy-metodik yondashuvlar, pedagogik texnologiyalar va ularning amaliy samarasini yoritishga qaratilganligini ko'rsatadi.

Pedagogik kompetensiyani rivojlantirishga oid nazariy asoslar A.V. Xutorskoy[1; 64], V.V. Kraevskiy, I.A. Zimnyaya[2; 42] kabi olimlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ular kompetensiyaviy yondashuv asosida o'qituvchining kasbiy mahoratini rivojlantirish zarurati va bosqichlarini tizimli tarzda izohlaganlar. Jumladan, A.V. Xutorskoyning fikricha[1; 64], pedagogik faoliyatda asosiy kompetensiyalar — kommunikativlik, reflektivlik, didaktik dizayn yaratish qobiliyati va kasbiy moslashuvchanlik orqali namoyon bo'ladi.

Musiqqa ta'limi sohasidagi ilmiy izlanishlarda esa L.M. Biryukova[5; 59], O.A. Apraksina kabi olimlar tomonidan bo'lajak musiqqa o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik tayyorgarligiga alohida e'tibor qaratilgan. Ularning tadqiqotlarida musiqiy eshituv, musiqiy tafakkur, pedagogik nutq madaniyati, musiqiy ifoda vositalarini tahlil qilish va interpretatsiya qilish kabi ko'nikmalarning shakllanishi pedagogik mahoratning asosi sifatida baholangan.

Interaktiv va innovatsion texnologiyalarni musiqqa ta'limida qo'llash masalalari I.F. Isaev[4; 192], G.K. Selevko[3; 256], T.I. Shamova va boshqalar tomonidan keng yoritilgan. Ularning ishlanmalarida zamonaviy texnologiyalar — masalan, muammoli ta'lim, loyihaviy usul (project-based learning), elektron ta'lim muhitlari va multimedia resurslaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari asoslab berilgan. G.K. Selevkoning "Pedagogik texnologiyalar klassifikatsiyasi" asarida ta'lim jarayonida qo'llaniladigan texnologiyalarning didaktik printsiplari, samaradorlik mezonlari, differensial yondashuvlar tizimlashtirilgan.

O'zbekiston olimlaridan M. Yusupov[6; 312], A. Jo'rayev[7; 198], Z. Rajabova kabi tadqiqotchilarning ishlarida milliy musiqqa ta'limining o'ziga xos jihatlari, an'anaviy musiqqa vositalaridan foydalanish, o'quvchilarda estetik didni shakllantirish orqali pedagogik mahoratni rivojlantirish usullari tahlil qilingan. Xususan, M. Yusupov musiqqa o'qituvchisi uchun milliy qadriyatlar, folklor va maqom elementlarini pedagogik faoliyatga integratsiyalash muhimligini ta'kidlaydi.

Shu bilan birga, xalqaro tajribaga asoslangan tadqiqotlarda (masalan, UNESCO, OECD[10; 40] hisobotlari, D. Elliott[8; 320], B. Reimer[9; 368] va boshqalar asarlari) musiqqa ta'limining ijtimoiy-madaniy kontekstdagi ahamiyati, shaxsiy-axloqiy va kreativ kompetensiyalarni shakllantirishdagi o'rni yoritilgan. D. Elliottning "Music Matters" asarida musiqqa ta'limi jarayonini faoliyatga asoslangan yondashuv orqali tashkil etish konsepsiyasi ilgari surilgan bo'lib, bu yondashuv talabalarning faol ijodiy ishtirokini ta'minlashga xizmat qiladi. Yuqorida tahlil qilingan adabiyotlar shuni ko'rsatadiki, musiqqa ta'limida pedagogik mahoratni rivojlantirish uchun innovatsion texnologiyalarni tizimli joriy etish, musiqiy-pedagogik kompetensiyalarni bosqichma-bosqich shakllantirish va milliy hamda xalqaro tajribani uyg'unlashtirish zarurdir. Ushbu ilmiy-nazariy asoslar maqolaning metodologik poaydevorini tashkil etadi.

Natijalar:

Tadqiqot doirasida musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan 60 nafar talaba ikki guruhga — nazorat guruhi va tajriba guruhiga ajratildi. Tajriba guruhida interaktiv, axborot-kommunikatsiya va modellashtirilgan pedagogik texnologiyalar asosida o'quv mashg'ulotlari tashkil etildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy o'quv metodlari saqlab qolindi. O'quv semestri yakunida talabalar pedagogik mahoratining rivojlanish darajasi bir nechta mezonlar asosida baholandi.

Quyidagi jadvalda nazorat va tajriba guruhlarining asosiy ko'rsatkichlar bo'yicha taqqoslama natijalari keltirilgan:

1-jadval. Pedagogik mahorat ko'rsatkichlari *(foizlarda ifodalangan o'rtacha natijalar)*.

Ko'rsatkichlar	Dastlabki bosqich (nazorat guruhi)	Tajriba guruhi (innovatsion texnologiyalar)
Didaktik ko'nikmalar (%)	45%	78%
Kommunikativ kompetensiya (%)	50%	82%
Reflektiv faoliyat (%)	42%	80%
Ijodiy yondashuv darajasi (%)	40%	85%
Musiqiy-pedagogik integratsiya (%)	38%	83%

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etilgan o'quv jarayoni talabalarning kasbiy-pedagogik kompetensiyalarini shakllantirishda sezilarli natijalarni berdi. Jumladan, didaktik ko'nikmalar 33% ga, ijodiy yondashuv darajasi esa 45% ga oshgani kuzatildi. Bu esa konstruktivistik ta'lim yondashuvining, shuningdek, muammoli va faoliyatga asoslangan o'qitish texnologiyalarining samarali ekanini isbotlaydi.

Shuningdek, talabalarning reflektiv qobiliyatlari, ya'ni o'z-o'zini tahlil qilish va baholash ko'nikmalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish vositasida sezilarli darajada rivojlandi. Musiqiy-pedagogik integratsiya, ya'ni musiqiy bilimlarni pedagogik metodlar bilan uyg'unlashtira olish qobiliyati 83% ga yetgani — bu jarayonni chuqur integrativ o'qitish yondashuvi natijasi sifatida ko'rish mumkin. Ushbu empirik natijalar innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash musiqa ta'limi sohasida nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy kasbiy ko'nikmalarni rivojlantirishda ham muhim rol o'ynashini tasdiqlaydi.

Xulosa.

Tadqiqot natijalari asosida aniqlanishicha, musiqa ta'limi yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarning pedagogik mahoratini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari muhim metodologik va amaliy ahamiyat kasb etadi. An'anaviy ta'lim uslublariga nisbatan interaktiv metodlar, AKT vositalari, modelga asoslangan o'qitish va reflektiv yondashuvlar orqali tashkil etilgan o'quv jarayoni talabalarda quyidagi pedagogik kompetensiyalarni samarali shakllantiradi:

Didaktik kompetensiya – o'quv materialini tizimli rejalashtirish, musiqiy asarlarni didaktik vosita sifatida talqin qilish qobiliyati;

Kommunikativ kompetensiya – o'qituvchi-o'quvchi o'rtasidagi samarali o'zaro muloqotni tashkil etish, musiqiy til vositalaridan to'g'ri foydalanish;

Reflektiv kompetensiya – pedagogik faoliyatni tahlil qilish, o‘z ustida ishlash va kasbiy o‘shishni rejalashtirish qobiliyati;

Ijodiy-metodik yondashuv – musiqiy va pedagogik faoliyatni kreativ tarzda olib borish, improvizatsion va individual uslubda darslar tashkil etish;

Musiqiy-pedagogik integratsiya – nazariy bilimlar bilan amaliy mashg‘ulotlarni uyg‘unlashtirish orqali estetik va madaniy tarbiya vazifalarini birgalikda amalga oshirish.

Empirik tahlillar ko‘rsatishicha, tajriba guruhida innovatsion yondashuvlar asosida ta‘lim olgan talabalar nazorat guruhiga nisbatan barcha ko‘rsatkichlar bo‘yicha yuqori natijalarga erishgan. Jumladan, ijodiy yondashuv darajasi 45% ga, kommunikativ kompetensiya 32% ga, reflektiv faoliyat 38% ga oshganligi kuzatildi. Bu esa ta‘lim sifatini oshirishda yangi texnologiyalarning yuqori samaradorlikka ega ekanini tasdiqlaydi. Shu bois, musiqa ta‘limi yo‘nalishidagi o‘quv jarayonini tashkil etishda kompetensiyaviy yondashuv, faoliyatga asoslangan ta‘lim modeli, raqamli vositalardan integratsiyalashgan foydalanish hamda emotsional-intellektual rivojlanishga yo‘naltirilgan metodlar ustuvor bo‘lishi lozim.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Хуторской А. В. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования // Народное образование. – 2003. – №2. – С. 58–64.
2. Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее образование сегодня. – 2006. – №5. – С. 34–42.
3. Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: Народное образование, 2005. – 256 с.
4. Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2004. – 192 с.
5. Бирюкова Л. М. Музыкально-педагогическая направленность профессиональной подготовки студентов // Педагогическое образование и наука. – 2010. – №6. – С. 55–59.
6. Yusupov M. Musiqiy ta‘lim nazariyasi va amaliyoti. – T.: “Fan va texnologiya”, 2017. – 312 b.
7. Jo‘raev A. Musiqiy madaniyat va ta‘lim metodologiyasi. – T.: “Iste‘dod”, 2020. – 198 b.
8. Elliott D. Music Matters: A New Philosophy of Music Education. – Oxford: Oxford University Press, 1995. – 320 p.
9. Reimer B. A Philosophy of Music Education: Advancing the Vision. – 3rd ed. – Upper Saddle River: Pearson, 2003. – 368 p.
10. OECD. The Future of Education and Skills: Education 2030 – The OECD Learning Compass 2030. – Paris: OECD Publishing, 2019. – 40 p.
11. Berdiyevich, P. Q. (2022). Pedagogical conditions and forms of professional music teacher's professional training.
12. Panjiyev, Q. (2022). Theoretical principles of improving professional training of future music teachers through uzbek folk songs. *Development and innovations in science*, 1(3), 4-9.